

ИЗ ИСТОРИИ ГРАФИКИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН

Абдуллаева Диера

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада

Специальность станковая и книжная графика. Магистрант 1 курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049737>

Аннотация. Статья посвящена исследованию истории становления графики в периоды до, в ранние годы Независимости Республики Узбекистан и по сей день.

Актуальность изучения данной темы обусловлена необходимостью сохранить и возродить процессы развития и популяризации графики как отдельной необходимой и неотделимой от современности отрасли искусства. В статье рассматриваются подходы к восстановлению и дальнейшему развитию графики, основанные на сформированных творческих возможностях и ресурсах, доступных в стране.

Ключевые слова: Узбекистан, графика, история, формирование, развитие, книжная графика, типография, возрождение.

FROM THE HISTORY OF GRAPHICS OF THE INDEPENDENCE PERIOD IN
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. The article is devoted to the study of the history of the formation of graphics in the periods before, during and after the Independence of the Republic of Uzbekistan to this day.

The relevance of studying this topic is due to the need to preserve and revive the processes of development and popularization of graphics as a separate necessary and inseparable branch of art from modernity. The article discusses conceptual approaches to the restoration and further development of individual graphic techniques based on the formed creative possibilities and resources available in the country.

Keywords: Uzbekistan, graphics, history, formation, development, book graphics, typography, renaissance.

Графика как вид изобразительного искусства имеет глубокие корни в культуре Узбекистана. Её развитие проходит через несколько исторических этапов, каждый из которых отражает уникальные социальные, культурные и политические изменения в жизни Республики.

Особое значение имеет период Независимости Республики Узбекистан, который стал поворотным моментом для культурного и художественного возрождения страны.

Графика, в свою очередь, стала важной частью этого процесса, демонстрируя синтез традиций и современных тенденций. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Ранние этапы книжной графики в Узбекистане: Вдохновленные древними традициями каллиграфии и миниатюрной живописи Востока, художники и иллюстраторы старались сохранить гармонию всех элементов книги, включая бумагу, переплет, шрифт, орнамент и др. В это время еще не существовало развитых традиций в оформлении книг, и художники фактически отсутствовали. Однако, с развитием печатного дела в 19 веке, особенно после присоединения Туркестана к России, в оформление книг начали проникать элементы русской печатной культуры. Во второй половине XIX века, в период правления Саид Мухаммад Рахима II (Фируз) в Хивинском ханстве, на территории Узбекистана формируется печатная графика. В связи с этим в Узбекистан завозится первый литографский станок. В отличие от книжной графики, тесно связанной с традицией книжной миниатюры и достигшей расцвета в эпоху Тимуридов (XVI–XVII века), литографская печать становится новым этапом в развитии изобразительного искусства региона. В 1874 году Саид Мухаммад Рахим II основал первую литографию в Средней Азии, где до 1910 года выпускались книги исключительно для придворных нужд. Важной фигурой в становлении печатной графики стал Атаджан Абдалов (1856–1927), который "для культуры Средней Азии является такой же значительной фигурой, как Иоганн Гутенберг для Германии".

Роль Октябрьской революции: В 1920-30-е годы, с приходом новой власти, книги приобретают новые форматы содержания. В условиях разрухи художники, такие как Б. Лавренев, И. Икрамов, В. Рождественский, активно развивают графику, которая стремится передать идеи революции и новые социальные реалии.

В этот период возникает тенденция к более ясному и выразительному изображению персонажей, часто через декоративные элементы и орнаментальные мотивы, что было характерно для эпохи.

В это время возникает потребность в таких видах графической продукции, как плакаты, используемые для политической агитации, а также начинает развиваться газетный формат.

Ярким примером творческого развития печатной графики в Узбекистане являются работы С. Мальта (1900–1968), который прибыл в регион в 1927 году ещё в статусе студента.

Его профессиональная деятельность охватывала широкий спектр графического искусства. Мальт активно сотрудничал с ведущими периодическими изданиями того времени, такими как газета «*Правда Востока*», а также журналы «*Семь дней*» и «*Муштур*».

Особое внимание в его творчестве уделялось созданию политических карикатур, которые служили средством агитации и идеологической критики. Помимо этого, С. Мальт занимался выполнением рисунков и зарисовок, отражающих сцены из повседневной жизни “колхозного труда”,¹ что способствовало визуальному документированию социалистических преобразований в регионе.

Развитие национальных традиций в графике: Уже в 1930-е годы художники стремятся объединить классическую и национальную стилистику и пластику. Ранее аутентичные иллюстрации использовались в эстетических целях, в данный период они обрели новое содержание и стали выполняться с определенными требованиями свойственными эпохе.

Элементы традиционного узбекского орнамента начинают активно использоваться в оформлении книг, что ярко выражается в работах таких мастеров, как И. Икрамов и В. Рождественский

- добрых продолжателей культуры Узбекистана. В это время появляются книги с изображениями классиков узбекской литературы, где орнамент и графика органично сочетаются с литературным содержанием.

Влияние социалистического реализма: В 40-е и 50-е годы книжная графика становится более агитационной, лаконичной, что связано с потребностями пропаганды и укреплением идеологии социалистического реализма. В этот период иллюстрации часто служат инструментом распространения идей социалистического государства и борьбы с социальными пороками. Однако, даже в этих условиях художники продолжали искать пути к глубокой передаче образов, как это видно в работах В. Кайдалова и других. Развиваются техники оформления книг: литографическая, офорт, линогравюра.

¹ Абдуллаев Н. Формирование и развитие печатной графики в Узбекистане: Kamoliddin Behzad nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti AXBOROTNOMAsi ilmiy-amaliy jurnali , 3, 2024. С. 10.

Эволюция в 50-60-е годы: В это время происходит переход к более сложным, профессиональным подходам в книжной графике. Художники, такие как И. Икрамов, С. Мальт, и М. Рейх, становятся мастерами, которые через свою работу выражают не только внешний облик книги, но и глубокие внутренние идеи. Это также связано с развитием полиграфии и появлением новых технологий, что позволяет создавать более сложные и выразительные формы.

В 1954 году ТГИТИ имени А. Н. Островского переименован в ТГТХИ (Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского до 1990) после открытия художественного факультета. ² Открываются издательские дома предназначенные обеспечить население художественной литературой и детскими книгами.

Детская книга: В 50-60-е годы наметилась тенденция к развитию детской книжной графики, хотя этот жанр оставался несколько запущенным. Художники, такие как В. Кайдалов и С. Марфин, создавали первые иллюстрации для детей, что позволило маленьким читателям получить доступ к миру благодаря искусству книги. В 1956 году в Республиканском художественном училище открывается графическое отделение, благодаря чему “наряду с произведениями старейших мастеров появляются работы молодого поколения”³ художников- графиков.

Книжная графика 70-х и позднее: В 70-е годы художники продолжают работать над интеграцией литературных и графических образов, что стало важным шагом в эволюции книжного искусства Узбекистана. Новые поколения художников, такие как Г. Чиганов, Ю. Павлов и другие, стремятся к гармонии текста и изображения, создавая книги как целостные произведения искусства.

80-ые: Таким образом, книжная графика Узбекистана 70-х и начала 80-х годов представляет собой сложное переплетение реалистических, романтических и декоративных тенденций. В центре внимания художников стоит не только литературный текст, но и его идейно-эмоциональное содержание. Работы художников отражают глубокое проникновение в мир литературных героев и событий, где каждый образ — это результат творческого осмысления и индивидуального подхода. В различных жанрах и направлениях графического искусства активно работали такие художники, как М. Громико, И. Кириакиди, Л. Рябцев, Г. Шиганов, А. Ошейко и другие. Их творчество стало определяющим фактором

² Турсунов Т. Санъат институти // Ўзбекистон миллий энциклопедияси - С ҳарифи - Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2016. Ғ с. 165-839.

³ Искусство Узбекистана 1917-1972. С. 215-216

формирования новых тенденций и актуальных направлений в искусстве, отражая важнейшие социально-политические проблемы и события своего времени. Мастера графики не только занимались созданием произведений, которые затрагивали важнейшие вопросы современности, но и активно участвовали в преподавательской деятельности в Ташкентском государственном театрально-художественном институте (ТГТХИ). Здесь они воспитали новое поколение художников-графиков, тем самым обеспечивая сохранение и преемственность художественных традиций, продолжая развитие графического искусства в Узбекистане. На территории Узбекистана на 1980 год действовали книжные издательства “Узбекистан”, “Укитувчи”, Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма.⁴

Первые годы независимости. Переломный период. После провозглашения независимости Республики Узбекистан вся народная сила была направлена на восстановление, совершенствование и построение своего климата, зарождения новой самостоятельной страны из-за чего финансирование было направлено в сферы первой необходимости. В связи с этим в искусстве настал момент затишья. Многие издательства закрывались в связи с недостаточным финансированием. “Дешевле было заполнить книгу клипартами.”⁵ Некоторые специалисты мигрировали.

На основании Указа Президента Республики Узбекистан «О создании Академии искусств Узбекистана» от 23 января 1997 года. № 1701 создан Национальный институт искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода при Академии художеств Узбекистана.

2000-ые и по сей день. В начале 2000-х годов Узбекистан переживает период стабилизации, как в социально-политической, так и в экономической сферах. Одним из важнейших направлений государственной политики становится поддержка и развитие культуры. В этом контексте особое значение приобретают инициативы, направленные на создание культурных учреждений. Одним из значимых событий стало открытие Галереи изобразительного искусства Узбекистана в 2004 году, приуроченное к празднованию Дня Независимости страны.⁶ Основой для создания данной галереи послужила ценная коллекция произведений живописи, графики и нумизматических материалов, принадлежащая Национальному Банку внешней экономической деятельности Республики

⁴ Мария Александровна Сафи История возникновения книг в Узбекистане // ORIENTAL ART AND CULTURE volume 4 issue 5, october 2023 С. 472

⁵ Сафи Мария Некоторые проблемы графики Узбекистана периода Независимости // Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti ANBOROTNOMAsi ilmiy-amaliy jurnali. 2010. 3. С. 46

⁶ 2001- 2024 Advantour. Статья: Галерея изобразительного искусства, Ташкент

Узбекистан. Эта коллекция, являясь важным культурным наследием, стала основой для формирования уникального музейного пространства, отражающего как традиции, так и современное искусство Узбекистана.

Создание галереи стало значимым шагом в укреплении культурной идентичности страны, а также в обеспечении доступности произведений искусства для широкой общественности.

На сегодняшний день культура Узбекистана приобрела международное признание, привлекая внимание туристов и специалистов со всего мира, стремящихся познакомиться с уникальными достопримечательностями и историческим наследием страны. Узбекистан стал важным культурным и образовательным центром, предлагающим новые возможности для обучения за рубежом, а также программы обмена опытом, что способствует взаимному обогащению культур и традиций. Важным аспектом культурной дипломатии стали международные выставки, такие как биеннале, которые обеспечивают платформу для взаимодействия и сотрудничества с мировым арт-сообществом. В 2024 году в Ташкентском Биеннале учувствовали более 40 стран и свыше 120 произведений искусства, темой года было- “Искусство и мир”⁷

На сегодняшний день графика в Узбекистане продолжает развиваться, ориентируясь на мировые тенденции в искусстве. Художники активно используют цифровые технологии, создавая произведения с использованием компьютерной графики, а также комбинируя её с традиционными методами. Однако несмотря на это, многие художники и искусствоведы подчеркивают необходимость сохранения традиционных техник, таких как линогравюра, офорт и гравюра на дереве, которые продолжают оставаться неотъемлемой частью узбекской графики. Ключевым вызовом остаётся задача интеграции узбекской графики в мировой художественный контекст, что требует не только изучения и популяризации национальных традиций, но и активного участия художников в международных выставках и проектах. А также возрождения былой популярности графики в самой стране благодаря формированию материально-технической базы- что отметила Нигора Ахмедова⁸ История развития графики в Узбекистане после обретения Независимости является ярким примером того, как искусство может адаптироваться к изменениям политической и социальной среды.

⁷ Газета. Uz. 11 октября 2024. Статья: X Международная биеннале современного искусства пройдет в Ташкенте.

⁸ Проблемы искусства графики Узбекистана: вчера, сегодня, завтра // San`at. №1, 2018. С. 4.

Восстановление традиционных техник и внедрение новых форм выразительности стали основой для дальнейшего развития графики в республике. Сегодня она продолжает служить важным инструментом самовыражения для художников, сохраняя при этом связь с историей и культурой страны. Важно отметить, что дальнейшее развитие графики в Узбекистане будет зависеть от продолжения образовательных и культурных инициатив, а также от взаимосвязи традиций и инноваций в искусстве.

REFERENCES

1. Абдуллаев Н. Формирование и развитие печатной графики в Узбекистане: Kamoliddin Behzad nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti AXBOROTNOMAsi ilmiy-amaliy jurnali, 3, 2024. С. 10.
2. *Турсунов Т.* Санъат институти // Ўзбекистон миллий энциклопедияси - С ҳарифи - Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2016. Ғ с. 165-839.
3. Искусство Узбекистана 1917-1972. С. 215-216
4. *Мария Александровна Сафи* История возникновения книг в Узбекистане // ORIENTAL ART AND CULTURE volume 4 issue 5, october 2023 С. 472
5. *Сафи Мария* Некоторые проблемы графики Узбекистана периода Независимости // Kamoliddin Behzad nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti AXBOROTNOMAsi ilmiy-amaliy jurnali. 2010. 3. С.46
6. Проблемы искусства графики Узбекистана: вчера, сегодня, завтра // San`at. №1, 2018. С. 4.